

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

A GEOPOLÍTICA DA IMUNIZAÇÃO: ESTRATÉGIAS POLÍTICAS PARA A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 DURANTE A PANDEMIA

Armando Henrique Silva Semeão¹

¹ Direito – Universidade Estadual de Maringá, armandohssemeao@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.18842952

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19 instaurou uma crise sanitária de alcance global, provocando impactos profundos nos sistemas de saúde, nas economias nacionais e nas relações internacionais. Diante da rápida disseminação do vírus e do aumento expressivo das taxas de mortalidade, a produção de vacinas passou a ser considerada uma das principais estratégias para o enfrentamento da emergência sanitária. O desenvolvimento acelerado dos imunizantes representou um marco histórico para a ciência contemporânea, resultado de uma articulação inédita entre Estados, universidades, centros de pesquisa e a indústria farmacêutica. Contudo, conforme destacam Ventura e Reis (2022), esse avanço científico ocorreu em um contexto marcado por profundas desigualdades estruturais no sistema internacional.

A distribuição das vacinas revelou que o acesso aos imunizantes não foi determinado apenas por critérios epidemiológicos ou humanitários, mas fortemente condicionado por fatores políticos, econômicos e estratégicos. A chamada “corrida pelas vacinas” evidenciou disputas entre países centrais e periféricos, nas quais o poder econômico, a capacidade de negociação diplomática e o domínio tecnológico se tornaram elementos centrais para a definição das prioridades de acesso. Espíndola (2022) analisa esse processo como parte de uma dinâmica geopolítica mais ampla, na qual Estados buscaram garantir segurança sanitária interna mesmo à custa da ampliação das desigualdades globais.

Nesse contexto, o nacionalismo vacinal emergiu como prática recorrente durante a pandemia, caracterizando-se pela adoção de estratégias unilaterais de aquisição e estocagem de vacinas por países com maior poder financeiro. Tal postura resultou na concentração de imunizantes em determinadas regiões do mundo, enquanto diversas nações enfrentaram atrasos prolongados no início de suas campanhas de vacinação. A

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

relevância do presente estudo reside na necessidade de compreender como essas desigualdades foram produzidas e legitimadas no cenário pandêmico, considerando que o acesso às vacinas impactou diretamente os índices de mortalidade, a sobrecarga dos sistemas de saúde e os processos de retomada econômica.

Diante desse cenário, questiona-se de que maneira a geopolítica internacional interferiu nas estratégias de aquisição de vacinas contra a COVID-19, favorecendo determinados países em detrimento de outros. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar a influência dos fatores geopolíticos na compra e distribuição de vacinas durante a pandemia. De forma específica, busca-se discutir o nacionalismo vacinal, a concentração de imunizantes e os limites das iniciativas multilaterais de cooperação internacional.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica, desenvolvida a partir da análise crítica de produções científicas que abordam a relação entre geopolítica, saúde global e acesso às vacinas contra a COVID-19. A escolha dessa abordagem metodológica justifica-se pela complexidade do fenômeno investigado, que envolve múltiplas dimensões políticas, econômicas e sociais. Conforme Minayo (2012), a pesquisa bibliográfica permite interpretar processos sociais complexos por meio do diálogo entre diferentes referenciais teóricos e contextos históricos.

Foram selecionados artigos científicos, livros e documentos institucionais publicados a partir de 2017, disponíveis em bases reconhecidas da área da saúde coletiva e das relações internacionais, como SciELO, PubMed e repositórios acadêmicos. Utilizaram-se descritores como “geopolítica da saúde”, “nacionalismo vacinal”, “COVID-19” e “desigualdade global”, de modo a garantir a abrangência temática do levantamento.

Os critérios de inclusão priorizaram produções revisadas por pares, com relevância acadêmica comprovada e consistência metodológica. Textos opinativos, matérias jornalísticas sem base científica e publicações sem revisão editorial foram excluídos. O material selecionado foi organizado de forma sistemática, permitindo a identificação de categorias analíticas relacionadas à concentração de vacinas, à atuação

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

de organismos multilaterais e às assimetrias de poder no sistema internacional. Essa estratégia assegurou rigor científico e coerência ao desenvolvimento da pesquisa.

3. RESULTADOS

Os resultados indicam que a geopolítica da imunização desempenhou papel central na configuração das desigualdades observadas durante a pandemia da COVID-19. Desde os primeiros anúncios de vacinas eficazes, países economicamente centrais mobilizaram recursos financeiros e diplomáticos para firmar contratos bilaterais com grandes empresas farmacêuticas, muitas vezes antes da finalização dos ensaios clínicos. Esse processo contribuiu para a concentração de doses em um número restrito de Estados Nacionais, conforme discutido por Hassoun (2021), Murhula et al. (2022) e Ferranna et al. (2024).

Tal dinâmica resultou no aprofundamento das desigualdades globais no acesso às vacinas. Jesus (2023) utiliza o conceito de “apartheid vacinal” para descrever a exclusão sistemática de países do Sul Global, que enfrentaram escassez de imunizantes, dependência de doações internacionais e atrasos prolongados em suas campanhas de vacinação. Poiatti (2022) ressalta que essas dificuldades estiveram associadas não apenas à limitação de recursos financeiros, mas também à dependência tecnológica e à burocracia internacional.

A atuação de organismos multilaterais, como a Organização Mundial da Saúde, mostrou-se relevante, porém insuficiente para neutralizar as assimetrias existentes. Ventura e Reis (2022) destacam que iniciativas como o consórcio COVAX buscaram promover maior equidade no acesso às vacinas, mas esbarraram na lógica soberana dos Estados nacionais e na concentração do poder de negociação nas mãos de poucos países. Espíndola (2022) complementa essa análise ao apontar que a diplomacia das vacinas foi utilizada como instrumento de influência política, reforçando alianças estratégicas e ampliando zonas de influência internacional.

Observa-se, ainda, que a proteção de patentes, os acordos comerciais restritivos e a ausência de transferência tecnológica dificultaram a ampliação da produção global de vacinas, prolongando os efeitos da crise sanitária (HASSOUN, 2021; MURHULA et al., 2022). Dessa forma, a distribuição desigual de imunizantes não pode ser compreendida

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

apenas como falha logística, mas como expressão de um sistema internacional marcado por relações assimétricas de poder.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada ao longo deste trabalho permitiu compreender que o acesso às vacinas contra a COVID-19 foi profundamente condicionado por fatores geopolíticos, extrapolando critérios estritamente sanitários. O poder econômico, a capacidade diplomática e o domínio tecnológico mostraram-se determinantes para definir quais países tiveram acesso rápido aos imunizantes e quais permaneceram em situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

Conclui-se que a geopolítica da imunização reforçou desigualdades históricas entre países, evidenciando fragilidades na governança global da saúde. O cenário analisado aponta para a necessidade de revisão dos modelos de cooperação internacional, de modo a garantir respostas mais solidárias e eficazes diante de futuras emergências sanitárias. O fortalecimento de mecanismos multilaterais, a ampliação da transferência tecnológica e a promoção do acesso equitativo às tecnologias em saúde configuram-se como desafios centrais para a construção de um sistema internacional mais justo.

Palavras-chave: Geopolítica; Vacinas; COVID-19; Desigualdade global.

REFERÊNCIAS

ESPÍNDOLA, Gilberto M. Geopolítica e vacinas da Covid-19: Estados, hegemônias e disputa internacional (2020-2022). *Revista de Geografia*, Teresina, 2022.

FERRANNA, Maria et al. Causes and costs of global COVID-19 vaccine inequity. *Seminars in Immunopathology*, v. 46, n. 1, 2024.

HASSOUN, Nicole. Against vaccine nationalism. *Journal of Medical Ethics*, Londres, 2021.

JESUS, Samuel de. A geopolítica sanitária: pandemia, apartheid vacinal e desigualdade global. *(Re)Definições das Fronteiras*, Foz do Iguaçu, v. 1, n. 3, 2023.

II EPCIS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM CIÊNCIA SOCIAIS

Dinâmicas Sociais Contemporâneas, Políticas Públicas e Transformações Socioculturais
28 e 29 de maio de 2026

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

MURHULA, P. B. B. et al. The impact of COVID-19 vaccine nationalism on global health and human rights to health standards. *Global Health Governance*, 2022.

POIATTI, Nayara Dantas. Desigualdade internacional no combate à COVID-19 e os desafios de acesso às vacinas. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, 2022.

VENTURA, Deisy de Freitas Lima; REIS, Rosana. *Pandemia de COVID-19: análises críticas da resposta brasileira e internacional*. São Paulo: Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2022.